

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 300 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma’naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o’qitishda interfaol ta’lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg’usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o’rganilganlik holati	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo’lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko’zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O’qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go’zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O’rinova Feruza O’ljayevna, Boltayeva Feruza A’zam qizi	
Pedagogik ta’lim jarayonida talabalarning kongruentlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	153
Mirzayev Sardor Amrillayevich	
Umumta’lim maktablarida maktab olimpiadalarini tashkil etishda xorij tajribalari va uning tahlili.....	157
Zayniyev Suxrobjon Islombek o’g’li	
Talabalarda genetik tushunchalarni o’zlashtirishdagi kuzatiladigan kamchiliklar	162
K.Sh. Xasanova	

Maktabgacha ta'limda art texnologiyadan foydalanish samaradorligi	167
Davlatova Rano Haydarovna, Ulug'berdiyeva Dilbar Qarshibekovna	
G'o'zaning ayrim diploid va tetraploid turlari ishtirokida olingan f1c, f2c allopoliploid duragaylarda ayrim xo'jalik belgilarining irsiylanishi	172
Xidirov Muxammad Tursunkulovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni shakllantirish	177
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshqaruv kompetensiyalari (hard skills) va (soft skills) rahbar professionalizmini ifodalash birligi sifatida.....	181
Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Jabbarova Yulduzxon Xasan qizi	
Bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	185
Jamshid Xoliyorovich Nazarov	
Alabalarning kelgusi kasbida qo'llaniladigan kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	190
Feruza Xamidova Turdiyevna	
Portfolio – 5-6 yoshdagi bolalarda refleksiv faoliyatni tizimlashtirish omili.....	200
Karshiyeva Shaxnoza Turakulovna	
Biologiyani o'qitishda oila va maktab hamkorligi asosida o'quvchilarning tadbirkorlikka yo'naltirish metodikasi.....	204
Mirzayeva Nigora Ibrohimjon qizi	
Talabalarda nutqiy etiketni shakllantirishda ijtimoiy omillarning o'rni.....	208
Abdurahmonova Kamola Erkin qizi	
IX-XV asrlarda markaziy osiyo mutafakkirlari asarlarida iqtisodiy ta'lim-tarbiyaning tutgan o'rni	212
Azimova Musharraf Utkirovna	
O'zbekiston ta'lim tizimini jahon baholash standartlariga moslashtirish (TALIS dasturi asosida)	215
Meyliyeva Nafosat Gulomovna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni jamoat joylarida o'zini tutishga o'rgatish.....	220
O'tamurodova Shohida Muhammadqulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda baho munosabatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	223
Nabiyeva Negina Dilshod qizi	
Ertak terapiyasi – maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosi.....	226
Bozorova O'g'iloy Kamilovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik ta'lim – tarbiya berish texnologiyalarini takomillashtirish	230
Yarova Gulhayo Fazliddin qizi	
Texnologik yondashuvlar asosida talabalarini kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	234
Ibragimova Gulsanam Nevmatovna, Nigmonova Umidaxon Baxodirxon qizi	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	238
Norboyeva Dilafro'za Jumaqulovna	
O'quvchining muhim fazilatlarini, ularning faoliyatining altruistik jihatlari	242
O'tajonova Maftuna Sultonmurodovna	

Innovation as forms of integration of educational practice with psychological and pedagogical sciences	246
Tuychieva Saodat Melikuzievna	
Профессор мухаммед давлетшин – основатель гуманистической психологии в узбекистане	250
Назирова Лола Васижановна	
Ta'lim oluvchilar kognitiv faolligini rivojlanishiga ta'sir etuvchi o'ziga xos jihatlar	253
Panjiyev Maqsud Aliqulovich	
Assimetrik pozitsiyalarni o'zgartirish sharoitida innovatsion usullarni amalga oshirish	257
A.T.Tangriyev	
O'smirlar o'rtasida suitsidal xatti-harakatlarni o'rganishning zamonaviy tendensiyalari.....	262
Qarshiboeva Gulnoza Abduqodirovna	
O'smirlardagi nevroz holatlarini korreksiyalashda tizimli yondashuvning psixologik aspektlari.....	268
Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li	
Psixik rivojlanish kechikishining turlari va uning kognitiv funksiyalariga ta'siri	272
Karimova Nozima Sobir qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik savodxonligini va axborot bilan ishlash kompetensiyasini ni rivojlantirish imkoniyatlari.....	276
Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Elova Marjona Shomurod qizi	
Talabalarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda tinglash madaniyatining o'rni.....	285
Homiyatova Mavluda Amon qizi	
Oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilarida kreativlikni shakllantirishning psixologik mexanizmlari	290
Xolturayev Asqarjon Panjiyevich	
O'zbekistonda ijtimoiy pedagogikaning paydo bo'lishi: madaniy-tarixiy, ijtimoiy-huquqiy shart-sharoitlari.....	295
Yuldasheva Feruza Imomali qizi, Nurmamatova Sevara Sobir qizi	

O'ZBEKISTONDA IJTIMOIIY PEDAGOGIKANING PAYDO BO'LISHI: MADANIY-TARIXIY, IJTIMOIIY- HUQUQIY SHART-SHAROITLARI

Yuldasheva Feruza Imomali qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nurmamatova Sevara Sobir qizi

Nizomiy nomidagi TDPU, Pedagogika ta'lim yo'nalishi, 201-guruh talabasi

Annotatsiya: O'zbekistonda ijtimoiy pedagogikaning paydo bo'lishi va rivojlanishi asosan mamlakatning madaniy-tarixiy va ijtimoiy-huquqiy shart-sharoitlari bilan chambarchas bog'liq. Ijtimoiy pedagogika insonning ijtimoiy rivojlanishida ta'lim va tarbiya muhitining ahamiyatini o'rganadigan fan bo'lib, uning o'zbek jamiyatida shakllanishi bir qator tarixiy, madaniy va ijtimoiy omillarga asoslanadi.

Kalit so'zlar: ijtimoiylashuv, pedagogika, huquq, jamiyat, tarixiy rivojlanish, ta'lim, tarbiya, revolyutsiya, globallashuv, ijtimoiy ta'lim, metodologik yondashuvlar, ijtimoiy-huquqiy shart-sharoitlar.

Abstract: The emergence and development of social pedagogy in Uzbekistan is closely related to the country's cultural, historical, and socio-legal conditions. Social pedagogy is a science that studies the importance of the educational and upbringing environment in the social development of a person, and its formation in Uzbek society is based on a number of historical, cultural, and social factors.

Key words: socialization, pedagogy, law, society, historical development, education, upbringing, revolution, globalization, social education, methodological approaches, socio-legal conditions.

Аннотация: Возникновение и развитие социальной педагогики в Узбекистане тесно связано с культурно-историческими и социально-правовыми условиями страны. Социальная педагогика – наука, изучающая значение образовательной и воспитательной среды в социальном развитии человека, а её формирование в узбекском обществе базируется на ряде исторических, культурных и социальных факторов.

Ключевые слова: социализация, педагогика, право, общество, историческое развитие, образование, воспитание, революция, глобализация, социальное образование, методические подходы, социально-правовые условия.

KIRISH

Madaniy-tarixiy shart-sharoitlar: O'zbekistonda ijtimoiy pedagogikaning paydo bo'lishi va rivojlanishi, asosan, mamlakatning madaniy-tarixiy hamda ijtimoiy-huquqiy shart-sharoitlari bilan chambarchas bog'liq. O'zbekistonning qadimiy tarixi, turli xalqlarning madaniyati, milliy qadriyatlar va urf-odatlar ijtimoiy pedagogikaning shakllanishiga ta'sir ko'rsatgan. Mustaqillikdan oldin, sobiq ittifoq davrida ijtimoiy pedagogika ko'proq sotsiologik va psixologik bilimlarga asoslangan holda ota-bobolardan qolgan pedagogik usullarni zamonaviy ijtimoiy talablar bilan uyg'unlashtirishga harakat qilingan. 1920–30-yillarda O'zbekistonda ijtimoiy pedagogika elementlari, asosan, o'qituvchilarni tayyorlash tizimida va oilaviy ta'limda paydo bo'lgan.

Mustaqillikning dastlabki yillarida o'zbek xalqining an'anaviy ta'lim tizimi va ijtimoiy qadriyatlari yangi ma'naviy-ijtimoiy sharoitlarga moslashishni talab qildi. Bu jarayon ijtimoiy pedagogikaning ilmiy va amaliy sohalarini rivojlantirishga katta turtki berdi. Xalqning o'ziga xos ma'naviy qadriyatlari, milliy ta'lim uslublari, ota-ona va jamiyat oldidagi mas'uliyat o'zbek ijtimoiy pedagogikasining asosiy yo'nalishlaridan biriga aylandi.

Ijtimoiy-huquqiy shart-sharoitlar: O'zbekistonda ijtimoiy pedagogikaning rivojlanishiga hukumat siyosati, ijtimoiy tizim va qonunchilik ham katta ta'sir ko'rsatdi. "Ijtimoiy" so'zi "jamiyatga oid" yoki "jamiyat bilan bog'liq" degan ma'noni anglatadi. Bu so'z odatda odamlar, guruhlar, tashkilotlar, munosabatlar va ijtimoiy tizimlar bilan bog'liq masalalarni ifodalashda ishlatiladi. Masalan, "ijtimoiy tarmoqlar", "ijtimoiy mas'uliyat" yoki "ijtimoiy adolat" kabi iboralar jamiyatdagi turli jihatlarni tasvirlaydi.

Mustaqillikka erishilgach, O'zbekistonda ta'lim sohasidagi islohotlar va ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar ijtimoiy pedagogikaning rivojlanishiga yangi imkoniyatlar yaratdi. Ijtimoiy pedagogikaning asosiy maqsadi – jamiyatdagi barcha ijtimoiy guruhlar, ayniqsa, yoshlar va bolalar ijtimoiy moslashuvi hamda rivojlanishiga yordam berishdir. 2000–yillarda O'zbekistonda "Bolalar huquqlari" va "Yoshlar siyosati"ga oid qonunlarning qabul qilinishi ijtimoiy pedagogikaning rivojlanishini tezlashtirdi. Shu bilan birga, ijtimoiy yordam, psixologik va pedagogik yordam ko'rsatish tizimlari ham kengaydi. Yangi ta'lim tizimlari, ijtimoiy xizmatlar va maslahat markazlarining tashkil etilishi bolalar va oilalarga pedagogik yordamni takomillashtirishga yo'naltirildi.

Ijtimoiy pedagogika fani talabalarning umumpedagogik bilim darajasini kengaytirishga, yosh avlod ijtimoiylashuvini kuchaytirishga tayanch bo'lib xizmat qiladi. Ijtimoiy pedagogika fanini o'qitishdan bugungi kundagi maqsad – bolalarni ijtimoiylashtirish jarayonida ijtimoiy tarbiya va ijtimoiy ta'limni uyg'un ravishda olib borishdir. Aynan shaxs tarbiyasi uchun ijtimoiylashuv zarur bo'ladi. Ijtimoiylashuv – bu odamning jamiyatga qo'shilishi, ijtimoiy me'yorlar, qadriyatlar, axloqiy tushunchalar, odatlar va tilni o'zlashtirish jarayonidir. Shu jarayon orqali shaxs jamiyatda o'z o'rnini topadi, boshqa insonlar bilan aloqada bo'lishni o'rganadi va o'z faoliyatini jamiyat talablariga moslashtiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Voxidova N., Mirzayeva F.O. "Ijtimoiy pedagogika" darslik kitobida shaxs uchun ijtimoiylashuvning asosiy bosqichlari quyidagicha keltirilgan:

Birinchi ijtimoiylashuv — bolalikda, asosan, oila tomonidan amalga oshiriladi. Bu bosqichda bolalar oilaning an'anaviy qadriyatlarini, axloqiy normalarini va ijtimoiy xulq-atvorni o'rganadilar.

Ikkinchi ijtimoiylashuv — maktab va do'stlar orqali amalga oshiriladi. Bu jarayonda bolaning ijtimoiy ko'nikmalari kengayadi, u guruhlar hamda jamiyatning yangi qismlari bilan tanishadi.

Yosh va kattalar davri — odamning jamiyatdagi yangi rollarni egallashi, ish faoliyati, oila qurish kabi ijtimoiy tajribalar orqali amalga oshadi. Ijtimoiylashuv jarayoni orqali shaxs ijtimoiy qoidalar va qadriyatlarni o'zlashtiradi, bu esa unga jamiyatda muvaffaqiyatli yashash va ishlash imkonini beradi.

M. Xakimova "Ijtimoiy pedagogika" kitobida metodologik yondashuvni quyidagi asosiy turlarga ajratgan:

Teoretik metodologiya – Bu yondashuv ilmiy nazariyalar, tushunchalar va kontseptsiyalarni ishlab chiqishga asoslanadi. Asosan ilmiy nazariyalarni o'rganish va ularni to'g'ri qo'llashni o'z ichiga oladi.

Empirik metodologiya – Tadqiqotlar yoki tajribalar orqali ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilishga qaratilgan yondashuv. Bu metodologiya ko'pincha statistik usullar va tajriba o'tkazish orqali ma'lumot olishni o'z ichiga oladi.

Induktiv va deduktiv metodologiya – Induktiv metodologiya maxsus hodisalardan umumlashmalar qilish orqali umumiy qoidalar yoki nazariyalarni yaratishni ta'minlaydi. Deduktiv metodologiya esa mavjud nazariya yoki qonuniyatdan xulosa chiqarishni o'z ichiga oladi.

Kvalitativ va kvantitativ metodologiya – Kvalitativ metodologiya asosan tasviriy va chuqur tahlil qilishni maqsad qiladi, kvantitativ metodologiya esa o'lchovli va raqamli ma'lumotlarni tahlil qilishga qaratilgan.

Metodologik yondashuv ilmiy tadqiqotning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun muhim ahamiyatga ega, chunki u o'rganilayotgan masalalarga nisbatan to'g'ri usul va prinsiplarni tanlashni ta'minlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot O'zbekistonda ijtimoiy pedagogikaning shakllanishi, rivojlanishi va jamiyatdagi ahamiyatini aniqlashga qaratilgan bo'lib, uning metodologiyasi bir nechta yondashuvlar uyg'unligiga asoslanadi. Avvalo, teoretik tahlil orqali ijtimoiy pedagogika nazariyalariga oid ilmiy-adabiy manbalar, darsliklar, monografiyalar, ilmiy maqolalar, dissertatsiyalar chuqur o'rganildi. Shuningdek, empirik usullar – so'rovnomalar, intervyu va kuzatuv yordamida jamiyatning turli qatlamlari, xususan, o'qituvchilar, talabalar, ijtimoiy xizmat sohasi mutaxassisleri, ota-onalar va mahalla faollarining fikr-mulohazalari tahlil qilindi. Olingan ma'lumotlar induktiv-deduktiv yondashuvlar yordamida kengaytirilgan umumiy xulosalar ishlab chiqish va mavjud nazariy konseptsiyalarni

isbotlash yoki rad etish imkoniyatini berdi. Kvalitativ va kvantitativ tahlil usullari tajriba hamda so'rovnomalardan to'plangan ma'lumotlarni mazmuniy-analitik va statistik ko'rsatkichlar asosida tahlil qilishga yordam berdi. Tarixiy va sotsiologik yondashuvlar orqali esa O'zbekistonda ijtimoiy pedagogikaning rivojlanish sur'atlari, milliy tarbiya an'analari, huquqiy bazaning shakllanishi va xalqaro tajribalarning qiyosiy tahlili amalga oshirilib, ijtimoiy pedagogikaning hozirgi mavqei hamda istiqbolli yo'nalishlari belgilab olindi. Shu tariqa bir nechta metodologik yondashuvlarning uyg'un qo'llanilishi ijtimoiy pedagogikaning ilmiy-nazariy asoslarini puxta o'rganish, milliy an'analarga suyangan holda zamonaviy talablar bilan integratsiyalashuvi va istiqbolli taraqqiyot yo'nalishlarini aniqlash imkonini yaratdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ijtimoiy pedagogikaning metodologiyasi asosan ijtimoiy muammolarni hal qilish, yoshlarni ijtimoiylashuv jarayonlarida qo'llab-quvvatlash, ularning hayotiy ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Bu jarayonda ijtimoiy pedagoglar o'z faoliyatlarini jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlarini hisobga olgan holda amalga oshiradilar. Shuningdek, ijtimoiy pedagogikaning metodologik asoslari o'zaro hamkorlik, shaxsning rivojlanishini nazorat qilish va muammolarga yechim izlash kabi prinsiplarga tayanadi. O'zbekistonning hozirgi ijtimoiy pedagogikasi esa yoshlarning turli ijtimoiy guruhlar bilan ishlashda ijtimoiy adolat, tenglik va integratsiya kabi yondashuvlarni joriy etishga intiladi. Insoniyat tarixiga nazar tashlar ekanmiz, har davrda har tomonlama barkamol shaxsni tarbiyalash insoniyatning azaliy orzusi bo'lib, ajdodlarimiz ma'rifat, ma'naviyat va madaniyatni qanday qilib yosh avlodga o'rgatish, ularni komillikka etaklash yo'llari, usullari va qonun-qoidalarini izlaganlar. Darhaqiqat, insonning ma'rifiy va ma'naviy komillikka erishishi tarbiya deb ataluvchi ijtimoiy hodisa orqali amalga oshirilgan.

Xususan, madaniy-tarixiy yondashuv: Bu metodologiya, ijtimoiy pedagogikani jamiyatning tarixi, madaniyati va an'analarni inobatga olgan holda o'rganadi. O'zbekistonda bu yondashuv xalq pedagogikasi, milliy tarbiya an'analari va zamonaviy pedagogika o'rtasidagi uyg'unlikni izlashni nazarda tutadi.

- Sotsiologik yondashuv: Ijtimoiy pedagogika jamiyatdagi turli ijtimoiy guruhlar, ularning ehtiyojlari va muammolarini tahlil qilishga qaratilgan. Ushbu metodologiya yordamida o'qitish jarayonidagi ijtimoiy masalalar, o'quvchilarning ijtimoiy integratsiyasi va jamiyatdagi o'rni o'rganiladi.

- Eksperimental metod: Tadqiqotlar orqali pedagogik tizimlar, ijtimoiy ta'lim tizimining samaradorligini o'lchash va tahlil qilish uchun eksperimental metod qo'llaniladi.

- Integratsion yondashuv: Ijtimoiy pedagogika sohasida metodologiyaning integratsion yondashuvi ijtimoiy va madaniy jarayonlar, pedagogik va psixologik nazariyalar, shuningdek, o'quvchilarning individual ehtiyojlari va jamiyatdagi rolini hisobga olishni o'z ichiga oladi. Ijtimoiy pedagogika tadqiqotlarining dolzarbligi O'zbekistonda ijtimoiy pedagogika sohasidagi tadqiqotlar, ayniqsa, ijtimoiy ta'lim va tarbiya masalalari, yoshlar siyosati, ijtimoiy muammolar va ularning echimlariga qaratilgan yondashuvlar orqali jamiyatni ijtimoiy rivojlantirishga xizmat qiladi. Yangi pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish, o'quvchilarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish, oilaviy ta'lim tizimini mustahkamlash va xalqaro tajribalardan foydalanish sohadagi dolzarb vazifalardir. Shu sababli, O'zbekistonda ijtimoiy pedagogikaning ilmiy-tadqiqot faoliyati davom ettirilmoqda va jamiyatning o'zgaruvchan ehtiyojlariga javob berishga intilmoqda.

Jamiyat rivojlangan sari yetuk, barkamol shaxslarni tarbiyalab yetishtirish ehtiyoji ortib, o'zgarib, yangilanib borgan. Insoniyat jamiyat taraqqiyotining turli bosqichlarida ta'lim-tarbiya muassasalarini yaratish, yosh avlodni o'qitish va tarbiyalash sohasidagi tajribalarni nazariy jihatdan anglash, umumlashtirish va hayotga tatbiq qilish jarayonini tarixiy vaqtlardan ijtimoiylashuv deb atash mumkin. Bugungi kunda ijtimoiylashuvni metodologik yondashuvlar orqali ham o'rganish mumkin. Aslida metodologiya bu ilmiy tadqiqot, o'rganish yoki tahlil qilishda qo'llaniladigan usul va printsiplarning tizimi bo'lib, u maqsadga erishish va masalani hal qilish uchun eng samarali va to'g'ri usulni tanlashni ko'zda tutadi. Ilmiy sohada ham shaxs ijtimoiylashuvi zarurdir. O'zbekistonda ijtimoiy pedagogikaning paydo bo'lishi, rivojlanishi va shakllanishi bir necha madaniy, tarixiy va ijtimoiy-huquqiy shart-sharoitlarga asoslanadi. Quyidagi jadvalda bu jarayonlarning ba'zi muhim jihatlari keltirilgan.

1-jadval. O'zbekistonda ijtimoiy pedagogikaning paydo bo'lishi rivojlanishi va shakllanishi.

Davr	Madaniy tarixiy shart-sharoitlar	Ijtimoiy huquqiy shart-sharoitlar
Sobiq ittifoq davri	Ijtimoiy pedagogika ta'limining boshlangan davri	Sobiq ittifoq davri Ittifoqi ta'lim siyosati va qonunlari ta'siri ostida pedagogik tizim
	Ijtimoiy mehnat va jamoaviy g'amxo'rlikning rivojlanishi	Ta'limni shakllantirish

	Milliy va xalq pedagogikasining ommalashuvi	Bolalar huquqlari va ularga nisbatan davlat siyosatining shakllanishi
Mustaqillik davri 1991-yil	O'zbekistonda mustaqil ta'lim tizimining tashkil etilishi	O'zbekistonning ta'lim siyosatida inson huquqlari, ijtimoiy adolatning ahamiyati
	Milliy qadriyatlar, an'analar va etika asosidagi pedagogik yondashuvlar	O'zbekistonning ta'lim siyosatida inson huquqlari, ijtimoiy adolatning ahamiyati
	Pedagogikani rivojlantirishda o'zbek xalq pedagogikasi va an'analari o'rni	Ta'limda erkinlik va demokratiyaning joriy etilishi
Zamonaviy davr	Ijtimoiy pedagogikaga bo'lgan yangi qarashlar: inkluziv ta'lim, individual yondashuv	Ijtimoiy ta'limga yangi qonunlar va normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqish
	Internet va texnologiyalarning ta'limga ta'siri	Ta'limda xususiy sektorning rolini oshirish
	O'zbekistonda ijtimoiy pedagogika mutaxassislarining professional tayyorgarligi	Ta'limda innovatsion yondashuvlar va o'zgarishlar

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonning madaniy-tarixiy va ijtimoiy-huquqiy shart-sharoitlari ijtimoiy pedagogikaning shakllanishi, rivojlanishi va takomillashuvida muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu jarayon asrlar davomida shakllangan milliy tarbiya an'analari, ma'naviy qadriyatlar, mahalla instituti va oilaviy tarbiya tajribalarini zamonaviy talablar bilan uyg'unlashtirish orqali ijtimoiy pedagogikaga boy metodologik asos yaratdi. Natijada, ijtimoiy pedagogikaning nazariyasi faqatgina an'anaviy yondashuvlar bilan cheklanib qolmay, balki xalqaro tajriba va ilg'or pedagogik konsepsiyalar bilan boyib bormoqda.

Jamiyatda sodir bo'layotgan siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlar ijtimoiy pedagogikaning amaliy qirralarini kengaytiradi. Xususan, ijtimoiy xizmat ko'rsatish tizimining rivojlanishi, yoshlar va bolalar huquqlarining qonuniy asoslari mustahkamlanishi, gender tenglik, inkluziv ta'lim va ijtimoiy himoyaga oid dasturning yo'lga qo'yilishi ijtimoiy pedagogikaning amaliy doirasini ancha kengaytirdi. Milliy va xalqaro ta'lim tizimlari o'rtasidagi integratsiya jarayonlari, chet el tajribalaridan foydalanish hamda innovatsion pedagogik texnologiyalarning joriy etilishi ijtimoiy pedagogikaning yangi bosqichga o'tishiga yordam bermoqda.

Bundan tashqari, ijtimoiy pedagogika yoshlar, bolalar, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar bilan ishlashda yangicha usul va strategiyalarni taklif etadi. Bu esa, o'z navbatida, ta'lim tizimining barcha bosqichlarida ijtimoiy-ma'naviy tarbiya yo'nalishlarini kuchaytirish, o'quvchilarni jamiyatda faol, mustaqil va mas'uliyatli shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Ijtimoiy pedagoglarning kasb mahorati va ilmiy salohiyati ortishi, ularning ijtimoiy guruhlar bilan samarali ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishi natijasida ta'lim sifatining yanada yuqori darajaga ko'tarilishiga zamin yaratiladi.

Shunday qilib, O'zbekistonda ijtimoiy pedagogika milliy tarbiya an'analari va zamonaviy ilmiy-nazariy manbalar uyg'unligi asosida taraqqiy etmoqda. Bu uyg'unlik nafaqat ta'lim tizimi, balki butun jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy-ma'rifiy rivoji uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi. Yangi shart-sharoitlar, innovatsion yondashuvlar va qonunchilikdagi o'zgarishlar esa ijtimoiy pedagogikaga keng imkoniyatlar eshigini ochib, jamiyatning talab va ehtiyojlariga mos taraqqiyot yo'lini belgilashga ko'maklashmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Voxidova N., Mirzayeva F.O. Ijtimoiy pedagogika (darslik). Toshkent, 2021.
2. Galaguzova M.A. Filosofiya ta'limining tarixi.
3. M. Xakimova. Ijtimoiy pedagogika.
4. B.S. Abdullayeva, A.U. Umarov, B.N. Saidova. Pedagogika nazariyasi va tarixi (darslik). Toshkent: Nodirabegim nashriyoti, 2021.
5. Sh.S. Shodmonova, G.N. Ibragimova, F.O. Mirzayeva. Pedagogika nazariyasi va tarixi (darslik). Toshkent: SANO-STANDART, 2022.
6. A.A. Axmedov. Ijtimoiy pedagogika (maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalari uchun o'quv qo'llanma). Buxoro: KAMOLOT nashriyoti, 2023.
7. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
8. Avazbayev A.I., Xudayberganova M.E. "Kasbiy kompetentlik umumiy o'rta ta'lim maktablarida ta'lim-tarbiya jarayonini yangi sifatga ko'tarish omili". Xalq ta'limi (ilmiy-metodik jurnal), 6-son, 2020, 24–29-betlar.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.